

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 3

Procesos de orientación, formación y desarrollo profesional

Lengua de Señas Mexicana, clave para
la inclusión de estudiantes con barreras
para el aprendizaje y la participación

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Lengua de Señas Mexicana, clave para la inclusión de estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación

Mexican Sign Language, Key to the Inclusion of Students with Barriers to Learning and Participation

Raymundo Murrieta Ortega¹
Pedro de Jesús⁴

Josué Aportela Reyes²

Ana María Coca Bringas³

Resumen

En las Instituciones Formadoras de Docentes, los jóvenes que presentan algún tipo de discapacidad se enfrentan a Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP). Esto imposibilita que puedan apropiarse de los saberes docentes que se establecen en el perfil de egreso. La problemática se ve reflejada en la licenciatura en Educación Física del BINE de Puebla, México, con dos alumnos de séptimo semestre que presentan discapacidad auditiva. El objetivo de la investigación es describir las dificultades y/o BAP de los estudiantes con discapacidad durante su formación docente.

Abstract

In Teacher Training Institutions, young people with disabilities encounter Barriers to Learning and Participation (BAP). These barriers can hinder their ability to acquire the teaching knowledge outlined in the graduation profile. This issue is exemplified by the experiences of two deaf students in the seventh semester of the Physical Education program at the Benemérita Institución Normal del Estado (BINE) in Puebla, Mexico. Therefore, this research aims to describe the difficulties and/or BAP faced by students with disabilities during their teacher training.

¹ Benemérito Instituto Normal del Estado «Gral. Juan Crisóstomo Bonilla». México, murrieta.ortega.r@bine.mx, <https://orcid.org/0000-0003-4856-9573>

² Benemérito Instituto Normal del Estado «Gral. Juan Crisóstomo Bonilla». México, aportelarj.lef20@bine.mx, <https://orcid.org/0009-0007-2707-6813>

³ Benemérito Instituto Normal del Estado «Gral. Juan Crisóstomo Bonilla». México, cocabam.lef20@bine.mx, <https://orcid.org/0009-0008-6270-4085>

⁴ Benemérito Instituto Normal del Estado «Gral. Juan Crisóstomo Bonilla». México, montielepj.lef20@bine.mx, <https://orcid.org/0009-0004-7235-6476>

La investigación, de enfoque cualitativo, se enmarca en el diseño narrativo-biográfico mediante la entrevista semiestructurada para recabar los datos. Los resultados indican que los estudiantes sordos presentan bajo nivel de acceso al conocimiento, poca interacción docente-alumno y que es necesario una capacitación docente para conocer y comprender la cultura sorda, además de aprender la Lengua de Señas Mexicana para lograr una comunicación efectiva.

Palabras clave: barreras para el aprendizaje y la participación (BAP), discapacidad auditiva, educación inclusiva, equidad educativa, Lengua de Señas Mexicana (LSM).

The research employs a qualitative approach, specifically a narrative-biographical design. Data will be collected through semi-structured interviews. The expected results will highlight the challenges faced by deaf students, such as limited access to knowledge, insufficient teacher-student interaction, and the need for teacher training to incorporate knowledge and understanding of deaf culture, including proficiency in Mexican Sign Language, to facilitate effective communication. The research has a qualitative approach, framed in the narrative-biographical design, through the semi-structured interview to collect the data. The results indicate that deaf students have a low level of access to knowledge, little teacher-student interaction, and that teacher training is necessary to know and understand deaf culture, in addition to learning Mexican Sign Language to achieve effective communication.

Keywords: Barriers to Learning and Participation (BAP), hearing impairment, inclusive education, educational equity, Mexican Sign Language (LSM).

1. Introducción

Favorecer la educación inclusiva es un requerimiento planteado desde las políticas públicas del actual Gobierno de México, que establece el eje transversal número 1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2019), denominado «Igualdad de género, no discriminación e inclusión», el cual parte de un diagnóstico general. En él se reconocen las desigualdades que existen por motivos de sexo, género, origen étnico, edad, condición de discapacidad y condición social o económica.

Se afirma que la eliminación o reducción de estas desigualdades requiere de un proceso articulado en la planeación, el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas y los programas con perspectiva de género y no discriminación. Respecto a la inclusión, la política pública federal es muy clara al afirmar todo lo anterior, sin dejar a nadie atrás (PND, 2019).

Por tanto, el presente tema de investigación contribuye al desarrollo de los objetivos 4 (educación de calidad) y 10 (reducción de las desigualdades) de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (UNESCO, 2015). En este sentido, dialogar sobre equidad educativa, desigualdad social y derecho a la educación es una necesidad hoy en día, sobre todo, porque se observa que a los jóvenes en condiciones de discapacidad auditiva en México se les dificulta lograr una formación profesional.

En la licenciatura en Educación Física del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE), en Puebla, México, se ha detectado que existe una problemática educativa para que dos de sus alumnos que actualmente cursan el séptimo semestre, se encuentren en la misma igualdad de oportunidades de aprendizaje que sus compañeros, dado que los profesores no cuentan con el conocimiento de la LSM. Esto ha causado que solo se les haya integrado, mas no incluido, algo que rompe los derechos, igualdades, la no discriminación y prevención de la violencia.

Desde esta perspectiva, el estudio se centra en identificar las dificultades presentadas por los estudiantes con discapacidad auditiva, y centra el análisis en el estudiante que ha tomado el rol de intérprete durante las clases, además de valorar una propuesta de ayuda como lo es la Lengua de Señas Mexicana.

La investigación se sustenta en la teoría de la justicia de John Rawls, que hace referencia a la equitativa distribución de la educación, es decir, las desigualdades deben redundar en un mayor beneficio para los miembros menos aventajados. Sobre este tema, Rawls (2002, citado por Bolívar, 2005) sostiene que la sociedad debe establecer iguales oportunidades de educación para todos, independientemente de la renta de la familia. Dos personas dotadas de una voluntad y talentos iguales deberían tener las mismas oportunidades de éxito escolar.

2. Metodología

La presente investigación es de tipo cualitativo, dado que se enfoca en comprender los fenómenos y explorarlos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto (Hernández et al., 2014). Al mismo tiempo, se enmarca en el método narrativo, ya que utiliza la entrevista estructurada como instrumento para la recolección de los datos.

De acuerdo con Colás (1997, citado por Sandín, 2003), este enfoque sintetiza las aportaciones de las técnicas narrativas en el ámbito psicoeducativo, en donde el conocimiento se organiza en marcos explicativos que, a su vez, sirven como lentes interpretativas para comprender la experiencia. Para Arias-Cardona y Alvarado-Salgado (2015) narrar implica poner lo vivido en palabras, en tanto ideas y emociones; resignificar las experiencias, llenar de sentido la propia historia al re nombrar y re-crear una serie de acontecimientos.

En la investigación participaron tres estudiantes de Educación Superior, dos de ellos con discapacidad auditiva. Las entrevistas se realizaron de forma presencial y virtual con los tres informantes, con apoyo de una guía de entrevista. Para el análisis de los datos se utilizó la codificación de la información con el uso de códigos abiertos, es decir, «cuando señalamos porciones del texto o palabras que nos llaman la atención» (Strauss y Corbin, citado en Álvarez-Gayou, 2003, p. 188) y códigos axiales, que se refieren a la repetición de términos aportados por el entrevistado.

3. Resultados

Ante la primera pregunta: ¿Cuáles son las dificultades que han enfrentado dos alumnos con discapacidad auditiva de la licenciatura en Educación Física del BINE?, se comenta lo siguiente:

«Dificultades de comunicación durante sesiones virtuales por motivo de la pandemia, al no contar con subtítulos en Google Meet». (Diario de campo). También se comenta que «el déficit auditivo y las diferencias lingüísticas obstaculizaron el acceso a la información y el conocimiento». (Diario de campo).

¿Cómo ha sido la función del estudiante con conocimiento de la LSM para apoyar a sus compañeros?

«Mi función de apoyo ha sido la mejora en condiciones de accesibilidad, facilitadores y barreras para la participación de escolares sordos dentro de la licenciatura». (Diario de campo).

¿Qué propuesta de solución se recomienda para disminuir esta problemática?

«Es importante conocer y comprender la cultura sorda que se encuentra inmersa en nuestra comunidad estudiantil; por ello, es necesario favorecer el incremento de especialistas que dominen la LSM, con el objetivo de que la población sorda tenga oportunidad de acudir a cualquiera de ellos sin necesidad de un intérprete o intermediario». (Diario de campo).

Tabla 1
Dificultades que enfrentan estudiantes sordos

N.º	Aspectos sobresalientes
1	Diferencias lingüísticas
2	Sesiones virtuales con poca interacción
3	Bajo nivel de acceso al conocimiento

Fuente: Diseño propio.

Tabla 2
Apoyo del estudiante intérprete

N.º	Aspectos sobresalientes
1	Intérprete durante las clases
2	Trámites de documentación
3	Apoyo en las jornadas de práctica

Fuente: Diseño propio.

Tabla 3
Capacitación en planta docente en LSM

N.º	Aspectos sobresalientes
1	Conocer y comprender la cultura sorda
2	Lograr una comunicación efectiva
3	Crear las bases necesarias para atender, a futuro, estudiantes con la misma discapacidad

Fuente: Diseño propio.

4. Discusión y conclusiones

El docente es el eje del proceso educativo para la inclusión mediante prácticas pedagógicas, organizadas y sistematizadas (Andrango, 2017). Desde esta perspectiva, la escuela debe cumplir con un actuar pedagógico, didáctico y organizativo, para crear ambientes de aprendizaje con base en el valor de la diversidad y las diferencias, las cuales son premisas básicas para garantizar una educación inclusiva, integral, equitativa y justa.

Para lograrlo, es necesario impulsar la correcta implementación de las políticas públicas que generen las condiciones para una práctica educativa inclusiva. Ante esta necesidad, las personas sordas han desarrollado su propia forma de comunicación, la LSM. Sin embargo, aunque esta les permite comunicarse entre sí, no siempre facilita la relación con el resto de la comunidad, sobre todo con los oyentes que desconocen esa lengua. (Gobierno de México, 2010).

Los resultados plantean que existen diversas necesidades en la capacitación de los docentes de la LEF del BINE para favorecer la inclusión educativa con alumnos que presentan BAP. Es importante que las instituciones formadoras de docentes establezcan acciones académicas encaminadas al fortalecimiento de los saberes docentes de sus egresados, para la eficiente atención de los estudiantes con discapacidad auditiva, y una buena opción es el uso de la LSM.

5. Agradecimientos y reconocimientos

A la licenciatura en Educación Física por las facilidades otorgadas para realizar el presente estudio y a los tres alumnos por aportar la información.

6. Referencias bibliográficas

- Álvarez-Gayou, J. L. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. Reimpresión. Editorial Paidós Educador.
- Andrango, D. A. (2017). «Me incluyo». Programa de fortalecimiento docente para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en entornos regulares de aprendizaje. [Trabajo de fin de master, Universidad La Coruña]. <https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/19666>
- Arias-Cardona, A. M., & Alvarado-Salgado, S. V. (2015). Investigación narrativa: apuesta metodológica para la construcción social de conocimientos científicos. *Revista CES Psicología*, 8(2), 171-181. http://ceanj.cinde.org.co/programa/Archivos/publicaciones/p1/_1_AN_226.pdf
- Bolívar, A. (2005). Equidad educativa y teorías de la justicia. *REICE*, Vol. 3, N.º 2. <https://n9.cl/f64oh>
- Gobierno de México (2010). *Lengua de Señas Mexicana (LSM)*. CONADIS. <https://n9.cl/vr4to>
- Hernández, R., Fernández, R., & Baptista, P. (2014) *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
- Plan Nacional de Desarrollo. (2019). *Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la Federación*, DOF 12-07-2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0
- Sandín, M. P. (2003). *Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y tradiciones*. Editorial McGraw-Hill.
- UNESCO (2015). *Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Educación 2030*. <https://n9.cl/oc68>